

ОҚЛОВ ҲУКМИ ШАХС ҲУҚУҚЛАРИ ВА ЭРКИНЛИКЛАРИ КАФОЛАТИДИР

Пирназаров Абдурашид Абдулахаевич

Тошкент давлат юридик университети

мустақил изланувчиси

+998977189868

abdpirnazarov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7627411>

Бугунги кунда Ўзбекистонда фуқаролар ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишга олий қадрият сифатида қаралмоқда. Бу судларнинг асосий вазифаси ҳисобланади.

Кейинги йилларда судларнинг одил судловни амалга оширишдаги холислиги ва мустақиллиги кафолатлари ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкамланди.

Президентимиз Олий Мажлисга тақдим этган Мурожаатномасида “Судьяларимизнинг адолатни ва қонун устуворлигини таъминлаш борасида оқлов ҳукмларини чиқараётгани, ҳеч шубҳасиз, суд-ҳуқуқ соҳасидаги энг катта ютуғимиздир¹” дея таъкидлади. Давлатимиз раҳбарининг бу фикрларига таянадиган бўлсак жамиятимизда адолатни қарор топтириш, ҳар бир иш юзасидан қонуний, асосли ва адолатли ҳукм чиқариш лозим эканлиги улкан масъулиятли вазифадир. Бугунги кунда Ўзбекистонда фуқаролар ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишга олий қадрият сифатида қаралмоқда. Бу судларнинг асосий вазифаси ҳисобланади.

Статистик маълумотларга эътибор берадиган бўлсак, “2016 йилгача судларда оқлов ҳукми чиқариш амалиёти деярли бўлмаган. 1991-2016 йилгача 1 нафар, 2016 да 6 нафар, кейинги уч йилда эса 1 минг 984 нафар инсон оқланган (2017 йил 268 нафар, 2018 йил 857 нафар). 2019 йилда 859 нафар, 2020 йилда 781 нафар ҳамда 2021 йилда 932 нафар шахс жиноят ишлари бўйича судлар томонидан оқланган ва реабилитация қилинган²”. Ким учундир бу оддий рақамлар бўлиши мумкин. Бироқ мазкур рақамлар ортида бегуноҳ инсонларнинг ортга қайтарилмас умри турганини унутмаслик керак.

Суд-ҳуқуқ тизимида амалга оширилаётган ислохотларнинг асосий мақсади инсон ҳуқуқларини ҳимоялаш, қонуний манфаатларини кафолатлаш, ижтимоий муаммоларни ҳал қилишга қаратилгандир. Адолат ва ҳақиқат қарор топиши учун жиноят процессининг барча босқичларида қонунларга оғишмай амал қилиниши, ҳар бир жиноят иши синчиклаб ўрганилиши, текширилиши ва ҳар бир шахснинг содир этган жиноий қилмишига яраша одил суд ҳукми чиқарилиши талаб этилади. Одил судлов деганда жиноят ишларини қонунга, ички ишончга ва ҳуқуқий онгга мувофиқ мазмунан қўриш ҳамда ҳал қилиш тушунилади.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 19-моддасида фуқароларнинг Конституция ва қонунларда мустаҳкамлаб қўйилган ҳуқуқ ва эркинликларидан суд қарорисиз маҳрум этишга ёки уларни чеклаб қўйишга ҳеч ким ҳақли эмаслиги, Ўзбекистон Республикаси “Судлар тўғрисида”ги Қонунининг 10-моддаси ва Жиноят-

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси, 2017 йил 22 декабрь. <https://president.uz/uz/lists/view/1371>

² <https://kun.uz/news/2020/07/21/2020-yilda-371-kishi-2017-yildan-buyon>:

процессуал Кодексининг 23-моддасида айбланувчи, унинг айби қонунда назарда тутилган тартибда исботланмагунга ва суднинг қонуний кучга кирган ҳукми билан аниқланмагунга қадар, айбсиз ҳисобланиши таъкидланган. Демак, шахсни жиноят содир этишда айбли деб топиш, унга нисбатан жазо чораларини қўллаш ёки уни жазодан халос этиш масалалари одил судловнинг энг асосий ҳужжати бўлмиш ҳукмда ўз аксини топади. Агар чиқарилган ҳукмлар қонун талабларига мос келмаса, яъни улар ноқонуний, асосланмаган, адолатсиз бўлса, бегуноҳ инсоннинг ҳаётига путур етиши, жиноят содир этган шахс жазодан қутулиши, халқимизнинг осойишталигига раҳна солиниши ҳамда инсонларда судга ишончсизлик кайфиятлари пайдо бўлиши мумкин.

Суд ҳукми суд муҳокамасининг якуний ҳужжати ҳисобланади. “Суд муҳокамасининг асосий масаласи, — дейдилар Ф.М.Мухитдинов — Судланувчининг айбдорлиги юзасидан тортишаётган тарафларидан бирининг важлари суд муҳокамаси натижасида асоссиз деб баҳоланади. Зеро ҳақиқат иккита эмас, у ягонадир.”³ Шунинг учун, суднинг мавқеини янада ошириш масаласи долзарблик кашф этган бугунги кунда одил судловнинг энг муҳим ҳужжати бўлган ҳукмлар қонунийлик, асослилиқ ва адолатлилиқ талабларига тўла жавоб бермоғи лозим.

Оқлов - бу одил судловнинг камдан-кам учрайдиган, олижаноб намоишидир. Судланувчини оқлаш - бу давлат ҳокимиятининг ўзини ўзи танқид қилишнинг энг юқори даражаси. А.Гагарский таъкидлайди: “Оқлов ҳукми чиқарилиши биринчи инстансия судларининг одамларни дастлабки тергов органлари томонидан жиноий жавобгарликка тортилишининг асоссизлигига муносабатининг энг кескин шакли”⁴.

Оқлов ҳукми – биринчи инстанция суди томонидан қабул қилинадиган одил судлов ҳужжати бўлиб, ижтимоий-сиёсий, ҳуқуқий, ахлоқий ва тарбиявий аҳамиятига эга бўлган маълум ички (қонунийлик, асослилиқ ва адолатлилиқ) ва ташқи (мутлақлик, мажбурийлик, ўзгармаслик) хусусиятлари билан тавсифланади ҳамда шахснинг унга нисбатан эълон қилинган ва суд муҳокамаси чоғида қўллаб-қувватланган жиноятни содир этишда айбсизлигини (айблилиги исботланмаганлигини) ўрнатади.

Ушбу белгилар оқлов ҳукмини оқловчи тусдаги бошқа жиноят-процессуал қарорлардан фарқлайди. Ҳуқуқий воқелиқ сифатида оқлашнинг моҳияти унинг жиноят-процессуал фаолиятининг зарурий хусусияти эканлигида ифодаланиб, у одиллик принципи билан чамбарчас алоқадорликда бўлади.⁵

Судлар оқлов ҳукмини чиқаришга олиб келувчи, жиноий ҳодисанинг ёки жиноят таркибининг бўлмаслиги, жиноят содир этилишига судланувчи дахлдор эмаслиги тўғрисидаги асослар рўйхати ЖПКнинг 464-моддасида қуйдагича белгиланган. Оқлов ҳукми қуйидаги ҳолларда чиқарилади, башарти: 1) жиноий ҳодиса юз бермаган бўлса; 2) судланувчи содир этган қилмишда жиноят таркиби бўлмаса; 3) жиноят содир этилишига судланувчи дахлдор бўлмаса.

Суд маслаҳатхонада ҳал қилиши лозим бўлган масалаларни мантиқий кетма-кетликда қўйиб, уларни муҳокама қилади ва ҳал этади. Уларнинг ҳар бири бўйича асосли

³ Мухитдинов Ф.М. “Жиноят процесси. Моҳият. Мазмун. Шакл .Т. “Адолат” 2002-285 б.

⁴ Чурилов Ю. Ю. Актуальные проблемы постановления оправдательного приговора в российском уголовном судопроизводстве: монография. – М.: Юристь, 2010. – 201 с.;

⁵ Ю.Ю.Чурилов Оправдательный приговор в Российском судопроизводстве. Автореферат дисс... канд юрид. Наук. – Воронеж, 2009. – С. 6,7-8

хулосаларга келиши лозим. Суд ҳукм чиқариш вақтида алоҳида хонада (маслаҳатхонада) қуйидаги масалаларни ҳал қилади:

1) судланувчи айбли деб топилаётган қилмиш ҳақиқатан содир этилганми? Агар суд муҳокамаси даврида судланувчи айбли деб топилган қилмиш ҳақиқатан содир этилмаган бўлса ва маслаҳатхонада ушбу хулосага келинган бўлса, оқлов ҳукми чиқарилади;

2) бу қилмиш жиноят деб ҳисобланадими ва у ЖК нинг қайси моддасида назарда тутилган? Суд ушбу масалани ҳал қилишда амалдаги ЖКнинг Умумий ва Махсус қисмларидаги жиноят тушунчаларидан келиб чиқади. Ҳар қандай қилмишни жиноят деб ҳисоблаш учун барча жиноятларга тегишли бўлган қуйидаги умумий белгилар ишлаб чиқилган: қилмишнинг ижтимоий хавфлилиги, айбнинг мавжудлиги, ҳуқуққа хилофлиги ва жазога сазоворлиги. Қилмишни жиноят деб топиш учун суд юқорида келтирилган белгиларни синчковлик билан таҳлил қилиши лозим. Содир этилаётган қилмишларнинг барчаси ҳам жиноят бўлмай, балки интизомий, фуқаровий ёки маъмурий ҳуқуқбузарлик бўлиши мумкин. Шунингдек, суд ЖКнинг 35-моддасида кўрсатилган қилмишнинг жиноийлигини истисно қиладиган ҳолатларга эътиборини қаратиши керак. Чунки қилмишнинг жиноийлигини истисно қиладиган ҳолатлар ўзининг объектив ва субъектив белгиларига кўра жиноий қилмишдан иборат бўлса-да, айрим ҳолларда бундай қилмишлар ижтимоий хавfli эмас, балки ижтимоий фойдали бўлиши ва ҳуқуққа хилоф бўлмадлиги мумкин. Бундай ҳаракатлар жиноят ҳуқуқида қилмишнинг жиноийлигини истисно қилувчи ҳолатлар дейилади.

References:

- 1.Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси, 2017 йил 22 декабрь. <https://president.uz/uz/lists/view/1371>
<https://kun.uz/news/2020/07/21/2020-yilda-371-kishi-2017-yildan-buyon>;
- 2.Мухитдинов Ф.М. “Жиноят процесси. Моҳият. Мазмун. Шакл .Т. “Адолат” 2002-285 б.
- 3.Чурилов Ю. Ю. Актуальные проблемы постановления оправдательного приговора в российском уголовном судопроизводстве: монография. – М.: Юристъ, 2010. – 201 с.;
- 4.Ю.Ю.Чурилов Оправдательный приговор в Российском судопроизводстве. Автореферат дисс... канд юрид. Наук. – Воронеж, 2009. – С. 6,7-8